

nia finansovoi derzhavnoi pidtrymky subiektam pidpriemnytstva za dohovoramy finansovoho lizynhu/ Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.01.2020 № 28

13. Poriadok nadannia robotodavtsiu kompensatsii vytrat na oplatu pratsi za pratsevlashtuvannia vnutrishno peremishchenykh osib vnaslidok provedennia boiovykh dii pid chas voiennoho stanu v Ukraini / Zatverdzheno Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 bereznia 2022 r. № 331 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text>

14. ledyna platformy tsyfrovoyi vzaiemodii DP "Prozorro. Prodazhi" dlia relokatsii biznesu v bezpechnishi rehiony https://prozorro.sale/marketplace_landing-page/

15. Uriadova hrantova prohrama bezpovorotnykh hrantiv dlia stvorennia ta rozvytku vlasnoho biznesu «ieRobota» <https://erobota.diia.gov.ua/#about>

16. Marketpleis finansovykh mozhlyvostei dlia biznesu/Servis Diia .Biznes <https://business.diia.gov.ua/marketplace/finansuvanna>

17. Eksportnyi napriam Diia.Biznes Onlain–platforma, yaka obiednuie vsiu aktualnu ta neobkhidnu informatsiiu dlia rozvytku ta pidtrymky eksporteriv: analiz ryнкiv svitu, ohliady industrii, torhovelni misii ta mizhnarodni vystavky,

instrumenty dlia poshuku partneriv toshcho. <https://export.gov.ua/>

18. Tsyfrova transformatsiia biznesu. Platforma bezoplatnykh servisiv, prohram ta inshykh initsiatyv shchodo tsyfrovizatsii biznesu <https://business.diia.gov.ua/digital>

19. Prohrama YeS «Tsyfrova Yevropa» (2021–2027). «Proekt GIZ “Tsyfrovizatsiia MSP u krainakh skhidnoho partnerstva» <https://business.diia.gov.ua/digital-europe-programme>

Дані про авторів

Ходжаян Армен Рубенович,

аспірант, Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна

e–mail: armen_rubenovich@ukr.net

Data about the author

Armen Khodzhaian,

Graduate student of the State Scientific Research Institute of Informatization and Economic Modeling, Kyiv, Ukraine

e–mail: armen_rubenovich@ukr.net

БЕРЕГОВЕНКО Д. В.
ПАЦУК Л. В.

Особливості позиціонування біопалива українських виробників в умовах реструктуризації міжнародного паливного ринку

Предмет дослідження – теоретичні і практичні аспекти розробки стратегії позиціонування паливних гранул українського виробника на ринку Європи.

Мета дослідження – розробка рекомендацій щодо можливостей розвитку експорту паливних гранул українських виробників на ринку Європи, для підвищення конкурентоспроможності українських товарів на міжнародних ринках.

Методологія дослідження. Дослідження базувалося на використанні таких методів: системного підходу, діалектичного, теоретичного узагальнення і порівняння, причино–наслідкового.

Результати роботи. В ході дослідження було надано рекомендації щодо можливостей покращення позиціонування паливних гранул українських виробників на ринку Європи, для підвищення їх конкурентоспроможності. Вдосконалити позиціонування деревних паливних гранул українського виробника можна за допомогою наступних інструментів стратегії позиціонування на вигодах від використання продукції: якісна продукція за доступною ціною (економія); належне після продажне обслуговування (додаткова вигода – консультації фахівців з опалювального обладнання); супровідний продукт до котлів (знижка на опалювальне обладнання) при купівлі палива українського виробника); паливо, яке може фасуватися в будь–яку зручну для замовника тару; якість (збільшення гарантійного терміну на котел певного виробника–партнера, за умови використання палива українського походження).

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: управління підприємством, маркетинг,

позиціонування товарів та послуг, покращення ефективності експорту, підвищення конкурентоспроможності українських виробників.

Висновки. Підвищення конкурентоспроможності українських виробників альтернативного палива потребує розробки гнучкого та ефективного механізму його позиціонування на міжнародних ринках. Існує низка інструментів наголошення на вигоді від використання товару, за допомогою яких можна вдосконалити стратегію позиціонування сучасного вітчизняного виробника на європейському ринку біопалива. Напрями подальших досліджень окреслюються питаннями появи нових інноваційних видів альтернативного палива, апробації та використання інших методів аналізу щодо вирішення питання вдосконалення маркетингової стратегії українського виробника біопалива на міжнародних ринках.

Ключові слова: позиціонування, стратегії, конкурентоспроможність, ефективність, європейський ринок, біопаливо, паливні гранули.

BEREHOVENKO D. V.
PASHCHUK L. V.

Ukrainian biofuels positioning in the context of international fuel market restructuring

Research Subject: Theoretical and practical aspects of developing a positioning strategy for fuel pellets produced by Ukrainian manufacturers for the European market.

Research Objective: To develop recommendations for enhancing export potential of fuel pellets produced by Ukrainian manufacturers for the European market to increase the competitiveness of Ukrainian products.

Research Methodology: The study is based on the use of several methods, including a systematic approach, dialectical method, theoretical generalization, comparison, and cause-and-effect analysis.

Results: The study provides recommendations for improving the positioning of fuel pellets produced by Ukrainian manufacturers for the European market to enhance their competitiveness. The positioning of Ukrainian wood fuel pellets can be improved using the following positioning strategy tools that emphasize product benefits: high-quality products at an affordable price (cost savings); after-sales service (additional benefit – consultations with heating equipment specialists); a complementary product with boilers (discount on heating equipment when purchasing fuel from a Ukrainian manufacturer); fuel packaging in any container convenient for the customer; quality assurance.

Application of Results: Economic sector – company management, marketing, product and service positioning, improving export efficiency, increasing the competitiveness of Ukrainian producers.

Conclusions: Increasing the competitiveness of Ukrainian producers of alternative fuels requires the development of a flexible and effective mechanism for positioning these products in international markets. There are several tools that emphasize the benefits of using the product, which can improve the positioning strategy of modern domestic producers in the European biofuel market. Future research directions include exploring the emergence of new innovative types of alternative fuels, testing, and applying other analysis methods to improve the marketing strategy of Ukrainian biofuel producers in international markets.

Keywords: positioning, strategies, competitiveness, efficiency, European market, biofuel, fuel pellets.

Постановка проблеми. Особливістю сьогоднішніх стратегій енергетичного розвитку більшості європейських країн є широке використання енергії відновлюваних та екологічно чистих джерел, до яких, відноситься і тверде біопаливо, яке є дешевшою альтернативою газу. Відповідно до директиви ЄС 2023 «Про відновлювані джерела енергії», передбачається збільшення їх

частки у загальному енергоспоживанні до 42,5% до 2030 року (ціль на 2020 була 21,3%, у тому числі 14,4% з біомаси). Така динаміка розвитку ринку твердого біопалива Європейського союзу зумовлює і постійне вдосконалення та модифікацію біопалива, включаючи паливні пелети. [1] Крім того, енергетична криза, спричинена повномасштабним вторгненням Росії в Україну, за-

гострила необхідність функціонування незалежної та стабільної енергосистеми з використанням альтернативних джерел. Це створює нові можливості для Українських виробників біопалива. Україна має величезні можливості як агропромислова країна, що володіє численним незадіяним ресурсом різноманітної сировини для випуску якісних та доступних паливних пелет із біомаси.

Водночас, у воєнних та пост-воєнних умовах, країна особливо потребує зовнішніх надходжень валюти для стабілізації економіки. Сьогодні в Україні успішно працюють виробники паливних гранул як одно з видів біопалива і наростили обсяги експорту у 2023 році на 13%, порівняно з довоєнним 2021 роком.

Саме тому дослідження ефективності експорту паливних гранул українського виробництва на європейський ринок біопалива і розробка практичних рекомендацій щодо його успішного просування на сьогодні є надзвичайно актуальним. Підвищення конкурентоспроможності українських виробників альтернативного палива потребує розробки гнучкого та ефективного механізму його позиціонування на міжнародних ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти проблематики позиціонування ставали предметом вивчення як зарубіжними, так і вітчизняними дослідниками. Теоретичні основи стратегій позиціонування були закладені такими науковцями як: А.О.Старостіна, В.В.Козик, Л.А. Панкова, В.Є. Новицький, Л.О. Кадуріна, Н.М. Тюріна, О.Л. Канищенко, А.О. Длігач, Т.В. Нагачевська, Н.В. Бутенко, М. Портер, Ф.Котлер. Питанню стратегій виходу українських виробників на європейський ринок твердого біопалива присвячена дисертація Данилової Н.В.

Проте, ринок альтернативного палива змінюється та розвивається досить динамічно, що зумовлює об'єктивну необхідність постійного вивчення особливостей цих змін та розробки актуальних практичних рекомендацій для суб'єктів господарювання на міжнародних ринках. Крім того, в існуючих працях не приділяється окремої уваги саме проблемі вдосконалення позиціонування паливних гранул українських виробників з метою підвищення конкурентоспроможності українських товарів на міжнародних ринках.

Мета статті полягає у розробці рекомендацій щодо можливостей розвитку експорту паливних гранул українських виробників на ринку Європи,

для підвищення конкурентоспроможності українських товарів на міжнародних ринках.

Виклад основного матеріалу. Позиціонування можна визначити як процес створення ринкового іміджу товару на основі виявлених мотивацій споживачів, з метою формування в свідомості цільової аудиторії унікального сприйняття товару, відмінного від товарів конкурентів. [2]

На сьогодні існує низка об'єктивних проблем та можливостей, які впливають на ефективність зовнішньоекономічної діяльності українських виробників твердого біопалива на європейському ринку.

До таких факторів можна віднести:

1. Політична та енергетична криза, спричинена повномасштабним вторгненням Росії в Україну;

2. Відносна близькість європейського ринку і, відповідно, низькі транспортні витрати;

3. Наявність добре відпрацьованих зв'язків і каналів постачання в галузі;

4. Відносно не високі вимоги цільової аудиторії щодо якості продукції, оскільки її цільове призначення – спалювання на твердопаливних і змішаних (тверде біопаливо плюс вугілля) теплових електростанціях.[3]

5. Згідно з директивою ЄС «Про відновлювані джерела енергії», передбачається збільшення їх частки у загальному енергоспоживанні до 42,5% до 2030 року. [1]

6. Країна-сусід Польща – одна з лідерів по імпорту українських пелетів. [4]

7. Культурна близькість сусідніх європейських країн та лояльність до українських товаровиробників;

8. Перспектива ефективного партнерства з компанією «DEFRO» – 70% польського ринку твердопаливних котлів – з метою забезпечення належного рівня до та після продажного обслуговування;

9. Високі ціни на газ. Відсутність субсидій.

Узагальнення чинників мікро- та макромаркетингового середовища для українського виробника на прикладі «ВКМ-Wood» відображена за допомогою SWOT-аналізу (див. табл. 1.).

Не дивлячись на скрадані гео-політичні умови у період війни, переваг значно більше, ніж слабких сторін. Основними перевагами є відповідність продукції європейським стандартам (без чого не можливо потрапити на відповідний ринок), низькі ціни, а також італійське обладнання «NovaPellet, що дозволяє охопити весь цикл

Таблиця 1. SWOT-аналіз для «BKM-Wood»

<p>Strengths Група деревообробних компаній BKM-Wood; Виробляє екологічно чистий вид палива; Сучасне італійське обладнання «NovaPellet» з 2012 року; Продукція має сертифікат SGS; Висока питома теплота згоряння продукції; Зручна упаковка і транспортування; Зручне та відносно безпечне розташування виробництва; Повний цикл виробництва; Низькі ціни і терміни поставок; Співпраця з італійськими партнерами (представництво в Італії).</p>	<p>Weaknesses Пелети виробляються лише з бука і хвойних порід; Слабка логістична система; Слабка реклама та інформаційне забезпечення.</p>
<p>Opportunities Висока ціна на газ; Політична та енергетична криза спричинена росією; Польща – лідер по імпорту українських пелетів; Зростання курсу валют; Наявність вільних економічних зон; Програма ЄС щодо нових джерел енергії; Ліберальна податкова політика; Прагнення споживача до економії та вищої ефективності; Мода на придбання нових технологій; Екологічно чисті ліси Чернівецької області; Відсутність великих родовищ газу.</p>	<p>Threats Високі ціни на спеціалізовані котли; Зростання цін на паливо для логістики (дизель); Скорочення доступності сировини; Висококонкурентний ринок; Швидкий розвиток альтернативних паливних технологій; Відсутність альтернативи газовому обладнанню на великих заводах; Воєнні ризики; Політика сировинного використання України; Слабкий імідж України серед європейських країн.</p>

Джерело: складено автором

виробництва та створює імідж для компанії. Основні слабкі сторони – це вузький асортимент та слабка логістична система.

Можливостей також більше, ніж загроз. Основний фактор, що створює можливості для компанії це висока ціна на газ в Європі і необхідність енергетичної незалежності від країни-агресора. Основна загроза – високі ціни на спеціалізовані котли та диференціація продукції на ринку.

Дослідивши співвідношення факторів зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища «BKM-Wood» за допомогою SWOT-аналізу, можна стверджувати, що на ринку біопалива ЄС для українського виробника більше сильних сторін, ніж слабких, більше можливостей, ніж загроз. Такий прояв окремих складових груп факторів потребує стратегії підтримки та розвитку сильних сторін підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення (maxi-max). Потрібно використати сильні сторони підприємства для реалізації зовнішніх можливостей. Потрібно вживати активні дії для зміцнення позиції на ринку шляхом збільшення своєї частки, диверсифікації продуктів, виведення на ринок товарів-новинок.

Однією з важливих особливостей європейського ринку твердого біопалива, яка становить

загрозу для українського виробника, є велика кількість конкурентів. Ринок твердого біопалива ЄС представлений великою кількістю компаній з різних країн (від 40 до 300 і більше компаній-експортерів від кожної розвиненої країни).

Визначення ринкових позицій країн-конкурентів наведена в таблиці 2.

Україна входить в п'ятірку країн з найвищими темпами зростання обсягів експорту за останні три роки. Біля 80–85% українських пелет йде на експорт. Значна кількість виробників – це невеликі виробництва. Найбільшими конкурентами в Україні з виробництва паливних гранул з деревини є: «Пеллет-Енерго Україна», «Вудмастер-Україна», «Барлінек», ТОВ «Цунамі» та «BKM-Wood». [6]

Використовуючи попередньо зазначені розрахунки, визначимо позицію українських компаній за допомогою матриці БКГ, яку можна прослідкувати на рисунку 1.

Рис. 1. Аналіз конкурентної позиції групи українських виробників паливних пелетів на ринку біопалива ЄС.

Джерело: побудовано автором за даними таблиці 2.

Таблиця 2. Характеристика основних країн-постачальників на ринку біопалива ЄС (паливні гранули)

Країна	Обсяги експорту (тис. МТ)			Приріст 2021-2023 (%)
	2021	2022	2023	
Німеччина	3300	3570	3710	12%
США	1781	3125	2907	63%
Франція	1860	2050	2250	21%
Латвія	2140	1980	1950	-9%
Швеція	1755	1810	1850	5%
Австрія	1610	1690	1750	9%
Естонія	1650	1650	1650	0%
Польща	1280	940	1000	-22%
Іспанія	642	719	800	25%
Португалія	730	745	750	3%
Литва	530	540	540	2%
Україна	411	401	466	13%

Джерело: складено автором за джерелом: [5]

На рисунку 1 представлені основні країни-конкуренти по експорту паливних пелетів на ринок біопалива ЄС. Проаналізувавши дані групи конкурентів за двома параметрами: приріст виробництва та обсяги експорту, ми виявили, що Україна, як і більшість країн Європи, знаходяться у правій нижній квадранті, яка характеризується нижчою часткою ринку та темпами приросту.

Але з рисунку можна також помітити, що за обсягами явними лідерами з великим відривом є США та Німеччина. Тому будувати матрицю для

конкуруючих країн з таким відсотковим розривом у частці ринку досить важко і не доцільно, оскільки вона не буде наглядною і призведе до зсуву усіх інших країн Європи у праву квадранту.

Для більш наглядного відображення реального конкурентного середовища, розглянемо конкурентну групу країн без урахування США та Німеччини (пам'ятаючи про те, що вони є лідерами за обсягами).

Дана матриця є більш наглядною і відображає позиції Українських виробників паливних гранул

Рисунок 1. Аналіз конкурентної позиції групи українських виробників паливних пелетів на ринку біопалива ЄС.

Джерело: побудовано автором за даними таблиці 2.

Рисунок 2. Аналіз конкурентної позиції групи українських виробників паливних пелетів на ринку біопалива ЄС.

Джерело: побудовано автором за даними таблиці 2.

Рисунок 3. Карта стратегічних груп для «ВКМ-Wood».

Джерело: побудовано автором за джерелом [7]

на ринку біопалива ЄС у своїй конкурентній групі – тобто по відношенню до найближчих європейських конкурентів. І виходячи з цього, Українські виробники потрапляють у праву верхню квадранту («діти» або «знаки питання»), що говорить про те, що Україна у своїй конкурентній групі має поки низьку частку ринку, але має значний ринковий потенціал і темпи росту. Від подальшої стратегії просування буде залежати перспектив-

ва переходу у квадранту «Зірки». Найближчими конкурентами для українських виробників є компанії Іспанії, Португалії та Польщі.

Взявши ключові параметри товару для європейського клієнта – оптова ціна та мінімальні обсяги оптових партій – можемо побудувати карту стратегічних груп конкурентів безпосередньо на прикладі «ВКМ-Wood» на найближчому ринку – ринку Польщі (одного з найбільших споживачів у Європі).

Рисунок 4. Ромб конкурентних переваг товару.

Джерело: складено автором на основі таблиці 3. ТОВ «Здоровий сон» = «BKM-Wood».

Таким чином в одну стратегічну групу з досліджуваним підприємством потрапили такі компанії: Новий Дім Україна, Arno-bio (Польща), ECOBIOPOL EUROPE (Нігерія), Continuum (Польща) та NOVA PLUS (Польща). Конкуренти мають майже однакові мінімальні оптові партії та середню оптову ціну.

Проаналізувавши конкурентоспроможність товарів досліджуваної конкурентної групи за технічними факторами (технології, тех. характеристики, зовнішній вигляд), комерційно-організаційними умовами придбання, та економічними умовами споживання, можемо зауважити, що в цьому випадку за узагальненим показником «BKM-Wood» поступається лише польській компанії Arno-bio. Компанія NOVA PLUS (Польща), яка лідирувала за конкурентними позиціями компанії, за конкурентоспроможністю товару посідає третє місце. [8]

Окремо за технічними характеристиками лідером є «BKM-Wood», за комерційними умовами придбання – Arno-bio, за організаційними умовами придбання – NOVA PLUS та Arno-bio, за економічними умовами споживання – Arno-bio.

Для зручності аналізу зобразимо отримані нами оцінки у вигляді ромбу конкурентних переваг:

Як можемо бачити з результатів отриманих в ході аналізу конкурентних переваг товару, пелети BioPellets від «BKM-Wood» є конкурентоспроможним товаром. Сильною стороною аналізованого нами продукту є технічні властивості, а слабкою організаційні умови придбання.

Таким чином можна виділити 3 лідируючі позиції в рамках конкурентної групи: NOVA PLUS, Arno-bio та «BKM-Wood» (ТОВ «Здоровий сон»). Явного єдиного лідера немає. На основі цієї інформації далі запропонуємо інструменти підвищення конкурентоспроможності українських паливних гранул.

Ринок твердого біопалива Європейського союзу розвивається досить динамічно. Біопаливо, включаючи паливні пелети, постійно вдосконалюється і модифікується. З метою підвищення конкурентоспроможності українських виробників альтернативного палива, існує об'єктивна необхідність розробки гнучкого та ефективного механізму позиціонування.

Мотиваційне поле споживача при виборі паливних гранул на промисловому ринку може складатись з наступних чинників: зиск (або додаткова вигода), інноваційність (імідж), зручність, автоном-

ність, економія, якість (збереження довготривалого функціонування опалювального обладнання).

Виходячи із зазначеного вище та з дослідження конкурентних переваг твердого біопалива українського виробництва, можемо стверджувати, що вдосконалити позиціонування деревних паливних гранул українського виробника можна за допомогою наступних інструментів стратегії позиціонування на вигодах від використання продукції: якіна продукція за доступною ціною (економія); належне після продажне обслуговування (додаткова вигода – консультації фахівців з опалювального обладнання); супровідний продукт до котлів (знижка на опалювальне обладнання (наприклад, DEFRO – 70% польського ринку)) при купівлі палива українського виробника); паливо, яке може фасуватися в будь-яку зручну для замовника тару; якість (збільшення гарантійного терміну на котел певного виробника-партнера, за умови використання палива українського походження).[9]

Висновки

Таким чином, дослідження ефективності експорту паливних гранул українського виробництва на європейський ринок біопалива і розробка практичних рекомендацій щодо його успішного позиціонування на сьогодні є актуальним. Підвищення конкурентоспроможності українських виробників альтернативного палива потребує розробки гнучкого та ефективного механізму його позиціонування на міжнародних ринках. Існує низка інструментів наголошення на вигоді від використання товару, за допомогою яких можна вдосконалити стратегію позиціонування сучасного вітчизняного виробника на європейському ринку біопалива. Напрями подальших досліджень окреслюються питаннями появи нових інноваційних видів альтернативного палива, апробації та використання інших методів аналізу щодо вирішення питання вдосконалення маркетингової стратегії українського виробника біопалива на міжнародних ринках.

Список використаних джерел:

1. Новинний ресурс. Українська енергетика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://surl.li/vltacf>.
2. Маркетинг. Навчальний посібник / Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. / За заг.ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2018. – 216 с

3. Київський міжнародний енергетичний клуб «Q-club energy». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.qclub.org.ua/articles/navischo-ukrajini-biopalyvo-z-solomy-i-nasinnya/>

4. Український біопаливний портал/Бази/Деревні пелети. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://pelleta.com.ua/base-drevesnye-pelety-c1p1.html>

5. USDA. Wood Pellets Annual Report. July 05, 2024. E42024-0018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Wood%20Pellets%20Annual_The%20Hague_European%20Union_E42024-0018.pdf

6. Електронний журнал «Агробізнес сьогодні» / ТОП-6 виробників палет в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/16443-top6-vyrobnykiv-pelet-v-ukraini.html>

7. Торгова площа «AllBiz». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.pl.all.biz/ru/pelety-bgg1083359?page=4>

8. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 152 с.

9. Офіційний сайт компанії DEFRO / О компанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://defro.pro/about-company/defro-today.html>

References:

1. Novynnyy resurs. Ukrayins'ka enerhetyka. [Elektponnyy pesups]. – Pezhym dostupu: <http://surl.li/vltacf>.
2. Marketynh. Navchal'nyy posibnyk / Starostina A.O., Kravchenko V.A., Pryhara O.Yu., Yarosh-Dmytrenko L.O. / Za zah.red. prof. Starostinoyi A.O. – K.: «NVP «Interservis», 2018. – 216 s
3. Kyivys'kyu mizhnarodnyy enephtychnyy klub «Q-club energy». [Elektponnyy pesups]. – Pezhym dostupu: <http://www.qclub.org.ua/articles/navischo-ukrajini-biopalyvo-z-solomy-i-nasinnya/>
4. Ukpayins'kyu biopalyvnyy popal/Bazy/Depevni pelety. [Elektponnyy pesups]. – Pezhym dostupu: <http://pelleta.com.ua/base-drevesnye-pelety-c1p1.html>
5. USDA. Wood Pellets Annual Report. July 05, 2024. E42024-0018. [Elektponnyy pesups]. – Pezhym dostupu: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Wood%20Pellets%20Annual_The%20Hague_European%20Union_E42024-0018.pdf
6. Elektronnyy zhurnal «Ahrobiznes s'ohodni» / TOP-6 vyrobnykiv palet v Ukraini. [Elektponnyy pesups]. – Pezhym

dostupu: <https://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/16443-top6-vyrobnykiv-pelet-v-ukraini.html>

7. Tophova ploshchadka «AllBiz». [Elektronnyy resurs]. – Pezhyim dostupu: <http://www.pl.all.biz/ru/pellety-bgg1083359?page=4>

8. Kanishchenko O. L. Mizhnapodnyy mapketynh: Teoriya i hospodaps'ki sytuatsiyi: Navch. posib. – 2-he vyd., perepobl. – K.: IVTs «Vydavnytstvo «Politekhnik»», 2004. – 152 s.

9. Ofitsiyyny sayt kompaniyi DEFRO / O kompanyyi. [Elektronnyy resurs]. – Pezhyim dostupu: <http://defro.pro/about-company/defro-today.html>

магістр з Міжнародної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Пащук Лідія Віталіївна,

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Data about the author

Dmytro Berehovenko,

Master Degree, International Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Lidia Pashchuk,

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department International Economy Taras Shevchenko National University of Kyiv

Дані про авторів

Береговенко Дмитро Володимирович,

КОЛОМОЄЦЬ А. О.

Формування мовленнєвої компетентності в контексті публічного характеру управління спеціальним закладом освіти

Предмет дослідження. Процес формування мовленнєвої компетентності менеджера закладів спеціальної освіти

Мета дослідження. Виявлення шляхів удосконалення мовленнєвої компетентності керівників закладів спеціальної освіти в контексті публічного характеру їх професійної діяльності.

Методи дослідження. У дослідженні використано загальні методи пізнання: аналіз, узагальнення, синтез, логічний метод. Також застосовано системний підхід до розуміння сутності управлінської діяльності керівника закладу спеціальної освіти.

Результати роботи. У статті сформовано концептуальні підходи до вирішення проблеми формування мовленнєвої компетентності у керівників закладів спеціальної освіти.

Галузь застосування результатів. Система управління закладом спеціальної освіти.

Висновки. Потреба в удосконаленні мовленнєвої компетентності у керівників закладів спеціальної освіти може бути задоволена за умов усвідомлення керівниками потреби удосконалення комунікативних навичок та формування у закладах освіти специфічного мовного середовища з урахуванням інклюзивності.

Ключові слова: управління, комунікація, компетентність, мовленнєва компетентність, заклад спеціальної освіти, публічна сфера.

KOLOMOETS A. O.

The formation of speech competence in the context of the public nature of the management of a special educational institution

Subject of research. The process of formation of speech competence of the manager of special education institutions

The purpose of the study. Identifying ways to improve the speech competence of the heads of special education institutions in the context of the public nature of their professional activities.